

ТЕРМОГЕОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ СЪЁМКИ С ЦЕЛЬЮ ОБНАРУЖЕНИЯ ЗОН ПРОЯВЛЕНИЯ СКРЫТЫХ КАНАЛОВ ГТМП

Хуршид Асрорович Абидов

ИП ООО «Surhangas chemical»

E-mail: geods@bk.ru

Азиза Асроровна Турсунова

Ташкентский государственный технический университет им.И.Каримова

E-mail: azizaabidova1994@mail.ru

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена проблеме выделения каналов глубинного теплопереноса (ГТМП), с которыми связываются места скопления углеводородов (УВ). Аномальные зоны теплового потока и повышенных участков геохимических показателей устанавливаются путем применения термогеохимической съёмки. Приводится описание результатов съёмок по отдельным площадям Бухаро-Хивинского нефтегазоносного региона и выделению каналов ГТМП.

Ключевые слова: Формирование углеводородов, каналы теплопереноса, тепловой поток, геотермическая, газохимическая съёмка, поиск, месторождения

THERMOGEOCHEMICAL SURVEYING METHODS TO DETECT ZONES OF MANIFESTATION OF HIDDEN CHANNELS OF DEEP HEAT AND MASS TRANSFER CHANNELS

ABSTRACT

The article is devoted to the problem of identifying channels of deep heat and mass transfer (GTMP), which are associated with the accumulation of hydrocarbons (HC). Anomalous zones of heat flow and elevated areas of geochemical parameters are established by applying thermogeochemical surveys. A description of the results of surveys for individual areas of the Bukhara-Khiva oil and gas region and the allocation of GTMP channels is given.

Keywords: Formation of hydrocarbons, heat and mass transfer channels, heat flow, geothermal, gas chemical survey, prospecting, fields

ВВЕДЕНИЕ

Новые данные о процессах внутри Земли потребовали пересмотра с новых позиций представлений о формировании нефти и газа. Не останавливаясь подробно на истории развития различных взглядов на формирование углеводородов отметим лишь, что в Узбекистане была разработана микстгенетическая модель природного синтеза углеводородов [1]. Основу этой модели составляют представления о существовании каналов глубинного теплопереноса (ГТМП), по которым глубинное вещество в виде ювенильных газов (H_2 , He, CO, Ar), других флюидов, с аккумулированной в них тепловой энергией выходят к поверхностной части разреза. Вступая во взаимодействие с вмещающей средой, при благоприятных геохимических условиях, образуют залежи углеводородов (УВ) [2]. Такое представление потребовало разработки новых нетрадиционных методов поисковмест скоплений нефти и газа. Группой исследователей под руководством доктора геолого-минералогических наук А.А.Абидова (2004-2010 гг) был разработан термогеохимический метод (включающий газохимическую и геотермическую съёмки) для обнаружения аномальных участков указанных показателей, а в связи с этим и мест скоплений УВ [3].

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ

Разработка этого метода производилась при непосредственном выполнении полевых работ и лабораторных исследований в пределах конкретных нефтегазоносных регионов Средней Азии. Эти исследования были выполнены силами сотрудников лабораторий «Изучения земной коры и верхней мантии» и «Геохимии» ОАО «ИГиРНиГМ».

Исследования были нацелены на установление диагностических критериев картирования каналов глубинного теплопереноса (ГТМП), где существует наибольшая вероятность концентраций запасов нефти и газа.

Важно отметить, что до начала отмеченных выше исследований примеров комплексирования газохимической и геотермической съёмок, направленных на выявление и оконтуривание ореолов ювенильных флюидов вокруг каналов глубинного теплопереноса не было известно. Хотя по близкой тематике имелись фондовые отчёты по газовой съёмке: А.Акрамходжаева, Ш.Х. Амирханова (1968, 1974); по геотермической съёмке: А.А.Поликарпова и др., (1989, 2004) и известны отдельные публикации А.А. Абидова и др. (2000, 2001, 2004), Е.В. Каруса (1986 г.), А.К. Маловичко (1966 г.), Э.Б. Чекалюка и др.(1974), которые послужили опытом и теоретической основой при выборе и опробовании техники и методики полевой газохимической и геотермической съёмки.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате исследований было установлено, что в комплексе эти два метода (газохимическая и геотермическая съёмки) позволяют картировать ореолы ювенильных газов и связанные с ними распределения температуры вблизи земной поверхности.

Актуальность и своевременность разработки и применения описываемого метода обусловлена тем, что инвесторы, получившие лицензионные блоки для проведения геологоразведочных работ на нефть и газ, часто сталкиваются с проблемой по выбору конкретных локальных нефтегазоперспективных объектов для постановки поисковых работ с целью открытия, в кратчайшие сроки и с наименьшими затратами, новых месторождений углеводородов. Эти обстоятельства показывают о научно-практическом значении этих исследований. В ряде опубликованных работ по этой проблеме отмечается, что предложенный авторами для применения в лицензионных блоках различных нефтегазоносных регионов термогеохимический метод по обнаружению мест скопления углеводородов – это крупное достижение нефтегазогеологической науки и практики XXI века.

ОБСУЖДЕНИЕ

Термогеохимические полевые работы проводятся на стадии обобщения выполненных ранее геолого-геофизических исследований для разработки бизнес-планов по постановке поисково-разведочных работ на открытие новых месторождений нефти и газа.

Термогеохимический метод основан на проведении комплекса недорогостоящих и быстро выполняемых полевых исследований по изучению теплового потока и геохимических особенностей недр по эманациям ювенильных газов. На основе обработки и анализа результатов полевых наблюдений, после выполнения соответствующих геохимических, термодинамических, гидрогеологических, петролого-минералогических лабораторных исследований выделяются наиболее нефтегазоперспективные локальные участки, где в последующем необходима концентрация полевых геофизических работ по выявлению структур под бурение.

В пределах Амударьинской синеклизы (Бухаро-Хивинский нефтегазоносный регион БХНГР) силами сотрудников ИГИРНИГМ были выполнены полевые работы по газохимической и геотермической съёмке для выявления аномалии теплового потока на площади Тегермен, Бештепа. Следует отметить, что полевые геотермические съёмки проводились в Центральных Кызылкумах в районе рудных полей Мурунтау-Амантай-Даугыз (1985-1990). Целью

исследований было крупномасштабное картирование каналов ГТМП в пределах конкретной зоны нефтегазонакопления и связанных с ними ореолов глубинных эманацій (CO_2 , N_2 , H_2 , H_2O , CO , CH_4 , He , Ar и др.)[3].

В пределах Тегерменского и Бештепинского участков выполнялись профильные и площадные съёмки. По опорным профилям Т- I и Т- II на участке Тегермен были отобраны газовые (46) и подпочвенные (20) пробы. На основе газохроматографического анализа (ИГИРНИМ, М.Туланов) получены 276 определений CH_4 , C_2H_6 , C_2H_4 , O_2 , N_2 и CO_2 в газовых пробах и 63 определения CH_4 , O_2 , N_2 и CO_2 в пробах подпочвы. Распределение содержания различных газов в пробах позволило установить, что средние значения и пределы стандартных отклонений концентраций метана, азота, углекислого газа и кислорода в подпочвенном газе установлены в пределах нормального фона, а содержания водорода и гелия не определены. На профиле Т- I выделены два участка с содержанием метана в газовых пробах более чем в два раза превышающим стандартное отклонение (на пикетах Т – I – 90 и Т – I – 210). На этих же пикетах было выявлено повышение температуры. При этом максимум температуры был смещён относительно максимума концентрации метана на один км в северо-западном направлении. Зона повышенных концентраций метана в северо-восточном окончании профиля была расположена в области пониженных температур также со смещением предельных значений.

На опорном профиле Т-II вариации температуры и концентраций метана заключены в пределах стандартного отклонения за исключением юго-восточной его оконечности, где наблюдается увеличение температуры и содержания метана на пикетах №7 и №8 соответственно (рис.1 , рис.2).

Рис.1. Распределение содержания метана в подпочвенном газе и адсорбированного подпочвой по профилю Т-II участка Тегермен

Рис.2. Распределение температуры на глубине 2 м от земной поверхности по профилю Т- II участка Тегермен

В последующем, полученные результаты по ряду профилей были переинтерпретированы с учётом дополнительных материалов и использованы нами при выполнении прикладного исследования (2015-2017) для составления новых карт термогеохимических аномалий БХНГР и выделению мест сосредоточения каналов ГТМП. Для подтверждения наличия здесь каналов ГТМП по инициативе профессора А.А.Абидова был разработан проект, который был реализован АО «Узбекгеофизика» (руководитель работ Юлдашев Г.Ю.). На основе электроразведочных работ выполненных совместно со специалистами компании «Феникс» (Канада) с использованием аппаратуры MTU-5 SYSTEM 2000) были получены результаты, которые подтвердили наличие каналов ГТМП [5].

Наличие аномальных зон в районе площади Чагакуль и Тегермен подтвердилось по материалам субширотного профиля Р-I и по субмеридиональному профилю Р-II (рис.3), пересекающему площади ШимолийАлат и Чагакуль. Такие же аномальные зоны выделены на площадях Тегермен, Бештепа - Кумсултан по профилю Р-III.

На геоэлектрических разрезах 2-D инверсии МТ-поля, где глубина исследования 15000 м, начиная с глубины 4000 м, среди очень высокоомных пород палеозоя прослеживается субвертикальная проводящая аномальная зона, увязываемая с каналами ГТМП. Как видно, полученные данные подтверждают утверждение о том, что проводящие аномальные зоны связаны с вертикальными каналами проницаемости в доюрских образованиях и простираются на большие глубины.

Рис.3. Геоэлектрический разрез 2-D инверсии МТ-поля Тегермен и Чагакуль (по Г.Ю.Юлдашеву, Л.П.Сорокотяге, 2015)

Вероятно, эти аномальные зоны проводимости, приуроченные к ослабленным зонам разломов, образуются под влиянием восходящих флюидопотоков, приводящих к изменению физических свойств осадочных пород.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в заключении можно отметить следующее:

1. В связи с появлением новых представлений о генезисе УВ, для поисков их залежей необходимо использование нетрадиционных методов, основным из которых является метод термогеохимической съёмки выявления аномальных зон проявления каналов ГТМП.
2. Применение термогеохимической съёмки в пределах отдельных площадей БХНГР позволило выявить соответствии зон повышенных

температурных аномалий и показателей концентрации ювенильных газов, и на этой основе - мест возможного сосредоточения каналов ГТМП.

3. Электроразведочные работы методом МТЗ на участках, выявленных термогеохимической съёмкой, с большой достоверностью подтверждают наличие каналов ГТМП на основе различий электропроводности в геологическом разрезе (в случае исследуемого региона до глубины 14 км).

ЛИТЕРАТУРА

1. Абидов А.А., Долгополов Ф.Г. Принципиальная модель микстгенетической схемы природного синтеза углеводородов. // Доклады Российской Академии наук. 2004. Т.396. №3.

2. Поликарпов А.А. Термодинамические модели каналов ГТМП флюидов в осадочную толщу и их связь с размещением скоплений УВ // Материалы 6 Междунар. Конференции по нефти и газу 23-24 мая Ташкент. 2002. С.253.

3. Абидов А.А. Генезис нефти и газа и методика поисков их местоскоплений. Ташкент: изд-во «Фан» АН РУз, 2010. -258 с.

4. Шляховский В.А. Выявление неоднородностей в литосфере как источников формирования залежей УВ // Научно-технический журнал «Георесурсы» 2010. 2 (34). С.35-38.

5. Юлдашев Г.А., Сорокотяга Л.П. Применение современных электроразведочных методов для обнаружения каналов глубинного теплопереноса. // Узбекский журнал Нефти и газа (NeftvaGazjurnali) 2014.Май. Специальный выпуск. С.106-114.